

PN VMONIYA ETIOLOGIYASI, KLINIKASI, DAVOLASH USULLARI VA PROFILAKTIKASI

Abdurafova Hilola Abdulatif qizi

Beshariq Abu Ali ibn Sino nomidagi jamoat salomatligi texnikumi o'qituvchisi

Anotatsiya: Pnevmoniya etiologiyasi, klinikasi davolash usullari va profilaktika. Organizmga Pnevmoniya tasiri natijasida kelib chiqadigan salbiy xolatlarni o'z ichiga oladi.

Kalit so'z : Aspiransimon pnevmoniya , Gipostetik pnevmoniya

Grippoz pnevmoniya Pnevmoniya o'pka yallig'lanishi natijasida kelib chiqadigan kasallik. O'tkir zotiljam nafas olish a'zolari kasalliklari orasida ko'p uchraydigan, asosan, o'pka to'qimalar (alveola, oraliq to'qima, mayda qon tomirlari)ning o'tkir yallig'lanishi bilan kechadigan kasallikdir. Asosan bakterial etiologiyali yallig'lanish kasalligi bo'lib, o'pkaning respirator bo'limlarini zararlaydi va alveolalarda ekssudat hosil bo'lishi, yallig'lanish hujayralari bilan infiltratlanishi, parenximaga ekssudat so'rilishi bilan kechadi.

Pnevmoniya Etiologiyasi Bakteriyalar, viruslar, mikoplazmalar, rikketsiyalar, zamburug'lar, allergiya, fizik va kimyoviy omillar. Krupoz Pnevmoniya. Etiologiyasi. Kasallikni Frenkel pnevmokokki keltirib chiqaradi. Bu mikroorganizm sharsimon, juft-juft bo'lib, diplokokk deb ham ataladi. Ba'zan boshqa sharsimon mikroblar ham sababchi bo'lishi mumkin.

Bundan tashqari, alkogolizm, kishini zaiflashtirib qo'yuvchi kasalliklar oqibatida ham zotiljam kelib chiqadi. Krupoz zotiljam o'tkir yuqumli kasallik bo'lib, bunda yallig'lanish jarayoni o'pkaning zararlangan qismidan uning butun bo'lagiga va plevruga tarqaladi.

Krupoz Pnevmoniya lobulyar zotiljamdan farqli ravishda, plevropnevmoniya va bo'lim zotiljami deb ataladi. Krupoz zotiljamida yallig'lanish ekssudati fibrindan iborat bo'lganligi uchun fibrinoz zotiljam deb ham ataladi. Krupoz zotiljamda

o'pkadan anatomik o'zgarishlarning 4 ta rivojlanish bosqichi bor subikterik, milklarda «qo'rg'oshinli hoshiya» bo'lishi mumkin. . «Sanchiq» davrida biologik suyuqliklarda qo'rg'oshin miqdori ko'payib ketadi. Jigar qo'rg'oshinning organizmdagi metabolik jarayonida muhim o'rin tutadi.

Klinikasi. Kasallik birdan qattiq et uvishishi bilan boshlanib, isit ko'tarilishi bilan almashinadi, bu harorat 39-400 gacha ko'tariladi. Bemor ko'krak va yonboshida og'riq sezadi. Bemorning boshi qattiq og'riydi. U juda chanqaydi. Balg'am yopishqoq va xiraroq bo'lib, qiyin ajraladi, ikkinchi kunda zangsimon bo'lib qoladi. Bu juda muhim diagnostik ahamiyatga ega, chunki bunday balg'am, asosan krupoz zotiljamda uchraydi. Zangsimon balg'am paydo bo'lishi bilan bir vaqtda ko'pincha bemorning lablari va burun qanotlariga uchuq toshadi. Bemorning umumiy ko'rinishi o'zgaradi, u chalqancha yoki yon boshida hech narsa bilan ishi bo'lmay yotaveradi, yuzi biroz ko'pchigan, ko'zlari yaltiroq, chakkasi ayniqsa kasal tomoni qizargan, terisi ushlab ko'rilganda quruq va issiq, nafas olishi yuzaki va tez bo'ladi: uyqusi notinch, ba'zan alahsiraydi, tomir urushi tez, sakrovchan bo'ladi. Ko'krak qafasi ko'zdan kechirilganda, zararlangan tomonining nafas olishidan sezilarli darajada orqada qolayotgani ko'rinadi. Perkussiyada shikastlangan o'pka sohasida o'tmasroq timpanik tovush eshitiladi, bu butun o'pka bo'lagiga to'g'ri keladi; tovush titrashi o'tmaslangan soha ustida kuchayadi; pentgentda yallig'lanish jarayoni rivojlangan o'pka bo'lagiga mos keluvchi qoratgan maydoncha aniqlanadi.

Qonda leykositoz va eritrositlarning cho'kishi tezlashgani kuzatiladi. Kasallikning birinchi kunidan boshlab, siydik miqdori ancha kamayadi; u to'q qizil rangda bo'ladi; uning solishtirma og'irligi yuqori bo'lib, osh tuzining yuqi uchraydi.

Davolash. Krupoz pnevmoniya bilan og'rikan bemorni darhol kasalxonaga yotqizish va yaxshilab parvarish qilish zarur. Bemor yotgan xonaning havosi toza yetarli bo'lishi, xona tez-tez shamollatib turilishi lozim. Bemorga yengil hazm bo'ladigan va kaloriyali, vitaminli taomlar buyuriladi (choy, kofe, sut, meva sharbatlari, qaymoq, qotgan non, tuxum, C vitamin va hokazolar). Dorilardan norsulfazol, sulfaadimezin 1-2 kun katta dozalarda 6-7 g beriladi. 3-5 kunlari kuniga 4-5 g dan beriladi. Uzoq vaqt ta'sir etuvchi sulfanilamidlardan, sulfademitoksin,

sulfamonometoksin 1-2 g dan 7 kun beriladi. Biseptol sulfanilamidini 0,96 g dan har 12 soatda ichish tavsiya qilinadi yoki furozolinni 0,1 g dan 1 kunda 4 marta ichish, furaginening 300-500 ml 0,1% eritmasini tomirga tomchilab yuborish mumkin. (3-4 marta).

Bemorni quruq yo'tal bezovta qilganda, yo'talganga qarshi dorilar (libeksin, tusupreks, altey, termopsis damlamalari) beriladi. Kasal tanasida kislorod yetishmasligi belgilari paydo bo'lsa, kislorod beriladi. Krupoz pnevmoniya kasalligida fizioterapevtik muolajalarini (banka, gorchichnik) qo'llash mumkin. Bemorning harorati normallashgandan so'ng diatermiya, induktotermiya, SVCH, UVCH va hokazo qo'llaniladi. Antibiotiklar ishlatilganda ba'zan bemorda noxush belgilar-allergik reaksiya ro'y berib, badanda toshmalar paydo bo'lishi mumkin. Buni bartaraf etish maqsadida antibiotiklar bilan birga bemorga nisbatan preparati beriladi. Bundan tashqarin nerv tizimini tinchlantirish va uyquni yaxshilash uchun brom, lyuminal, yurak-tomir tizimi faoliyatini ko'tarish uchun kamfora, kofein, kordiami, yo'talga qarshi kodein, dionin, nashatir anis, tomchisi beriladi va hokazo. Kasallikning og'ir shaklida yurak faoliyatini yaxshilash maqsadida kordiamin, kamfora va strofantin kabi dorilar inyeksiya qilinadi. Kasallik uzoq vaqt davom etsa prednozolin buyurilad.

Etiologiyasi. O'choqli pnevmoniya turli mikroblar, viruslar, xususan pnevmokokklar Fredlenlar va preyflar batsillalar qo'zg'atadi. Kasallik mustaqil holda, aksariyat gripp va boshqa yuqumli kasalliklar asorati sifatida paydo bo'ladi. Bundan tashqari, ko'krak qafasi, bosh, jag' va kalla suyaklari shikastlanganda ham ro'y beradi. Kasallik qo'zg'atuvchi mikroblar tanaga ko'pincha havo orqali kiradi.

Klinikasi. Kasallik ko'pincha yo'talish va seroz balg'am tashlash bilan boshlanadi. Ko'krak qafasi og'riydi, nafas qisadi va nafas olish tezlashadi, boshi og'riydi. Bemor ko'karib ketadi, isitmasi chiqib kechasi alahsiraydi. Tana harorat ibir necha kundan bir-ikki haftagacha davom etadi va sekin-asta pasayadi. Qonda neytrofil leykositoz bo'lib, ECHT tezlashadi. Bemor ko'zdan kechirilganda, o'pkaning kasallangan tomonida nafas olish ko'krak qafasi orqada qolayotgani ko'rinadi. Perkussiyada to'qmoq o'tmas tovush, auskultatsiyada qattiq nafas eshitish

mumkin. Ba’zan quruq xirillagan tovush eshitiladi. Bemor rentgentda tekshirilganda o’pkaning pastki bo’laklarida katta-kichik joylari ko’rinadi.

Aspiransimon pnevmoniya. Bosh va yuz suyaklari jarohatlanganda, bemor behush yotganda, diabet komasida, azotemik uremiyada, zaharlanishda ko’proq kuzatiladi. Eng xavfli kasalliklardan biri.

Gipostetik pnevmoniya. Uzoq muddat o’pka va yurak kasalliklari bilan og’rigan kishilarda ro’y berishi mumkin. Auskultatsiya qilinganda o’pkaning pastki qismida to’qmoq tovush, bronxial nafas eshitish mumkin.

Grippoz pnevmoniya. Gripp asorati bo’lib, og’ir va aniq ifodalangan zaharlanish bilan kechadi. Bemor yo’talganda qonli balg’am ajratadi. Gripoz zotiljam ko’pincha o’pka yiringlash asorati qoldirishi mumkin. Harorat ko’tarilishi, yo’tal tutishi, puls tezlashishi kasallikning asosiy belgilaridir. Auskultatsiyada bir oz xirillash eshitiladi. Atipik (areaktiv) pnevmoniya organizmning kurash qobiliyatini pasayishi natijasida ro’y beradi. Charchash, ruhiy shikastlanish hayajonlanish, to’yib ovqat yemaslik kasallikning rivojlanishiga sabab bo’ladi. Avval gripzdagi o’xshash harorat subfibril-37S0, bir oz quruq yo’tal bo’lib, perkussiyada deyarli o’zgarish sezilmaydi.

Auskultatsiyada qattiq nafas olish va quruq xirillash eshitiladi. Rentgentda tekshirilgandan keyingina kasallikka to’g’ri tashxis quyish mumkin. Qonda deyarli o’zgarish bo’lmaydi. O’z vaqtida davolansa, bemor 1-3 haftada tuzalib ketadi. Profilaktikaning asosiy vazifalari: Tananing qarshilik kuchini oshirish, yoshlikdan boshlab tanani chiniqtirish hamda gigiyena va turmush qoidasiga amal qilish; grippling oldini olish; O’choqli pnevmoniya ham grippez zotiljam kabi davolanadi. Bemorlar o’rinda yotishi, yuqori kalloriyali taomlar iste’mol qilishi, kerakli miqdorda vitaminlar qabul qilib turishi kerak. Virusli pnevmoniya davolashda oletetrin, oleandomitsin kabi antibiotiklar tabletkasi ichiriladi. Davolash kursi, 10-14 kun.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Terapiya A. G. Gadayev. X. S. Axmedov. M. A . Sabirov. G. Z. Shodiqulova
2019. Toshkent